

Dr. A. C. J. Nouwens: BESCHOUWINGEN TEN AANZIEN VAN DE
OVERDRACHT VAN BELASTINGEN

door Prof. Dr. J. Pen

Deze Tilburgse dissertatie behandelt een in theoretisch en praktisch opzicht belangrijk vraagstuk, waarover in Nederland betrekkelijk weinig is geschreven. Het is een helder en overzichtelijk boek, dat evenwel niet zozeer gelezen als wel bestudeerd wil worden. De theorie van de belastingafwenteling wordt ontwikkeld aan de hand van de in de theoretische economie bekende micro — technieken, welke de marginale kosten- en opbrengstcurven centraal stellen. Hoewel de gang van het betoog dus overwegend traditioneel is, zullen sommige conclusies voor velen verrassend zijn.

Dr Nouwens gaat na welke reacties er optreden als gevolg van een belastingstoot. Het getroffen (of „bedreigde“) subject kan trachten de belasting te ontwijken (b.v. door, in het geval van een accijns, minder te gaan produceren); hij vermijdt dan, volgens schrijver, wel de belastingschuld, maar niet de belastingdruk, omdat zijn inkomen vermindert. (Wij komen hierop terug.) Het subject kan de belastingdruk ook in eerste aanleg aanvaarden, doch de inkomensvermindering trachten te neutraliseren. Twee wegen staan daarbij open: compensatie via grotere efficiency, verhoogde activiteit enz. en via afwenteling. In het laatste geval wordt een ander subject getroffen. De druk plant zich voort. De mate waarin dit gebeurt is het voorwerp van deze studie.

Vanouds wordt de vraag van de overdracht verschillend beantwoord naar gelang we te doen hebben met een kostprijsverhogende belasting (accijns, omzetbelasting) of met, wat Nouwens noemt, een belasting op overschotten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting). Deze tweedeling beheerst dan ook de opzet van dit boek. De traditionele conclusie luidt, dat een kostprijsverhogende belasting wél zal worden afgewenteld (en de mate waarin wordt, zoals o.a. door Dalton duidelijk is bewezen, bepaald door de verhouding der vraag- en aanbodelasticiteiten); een inkomstenbelasting daarentegen niet. In grote trekken sluit Nouwens zich hierbij aan, doch hij weet tot een belangwekkende detaillering en raffinering van de traditionele conclusies te geraken.

Het leeuwendeel van deze uitwerking heeft betrekking op de marktform. De onvolkomenheid van de concurrentie blijkt de afwentelbaarheid van een kostprijsverhogende belasting te verkleinen. Een monopolist kan een accijns helemaal niet overdragen; deze komt volledig ten laste van de winst. Bij monopolistische concurrentie treden tussenliggende gevallen op. Zulks is geheel in tegenstelling met populaire opvattingen. Men constateert immers, dat de monopolist als gevolg van de belasting zijn prijs verhoogt. Dit nu is echter — Nouwens laat het duidelijk zien — nog geen afwenteling. Daarvan is eerst sprake als de belastingdruk niet meer volledig ten laste komt van de aanbieder. In weerwil van de prijsverhoging wordt de winst kleiner, en als de aanbieder monopolist is zelfs met een groter bedrag dan de betaalde belasting! Het is dus wel een wrang tafereel, dat Nouwens voor ons ontvouwt: de overheid ontvangt een belastingbedrag x , maar de monopolist ziet zijn winst afnemen met $x + y$; en daarenboven wordt de afnemer gedupeerd door de prijsverhoging, zodat de totale druk $x + y + z$ beloopt. De grootheid $y + z$ heet „excess burden“. Men krijgt zo een pessimistische kijk op de belastingen, en deze ligt, als ik goed zie, ook wel enigszins aan dit boek ten grondslag. De redenering van Nouwens lijkt ons overigens — wij komen er op terug — formeel juist, d.w.z. de conclusies vloeien voort uit de vooronderstellingen.

De traditionele theorie ontkent de afwentelbaarheid van een winstbelasting. Nouwens laat helder zien waarom: een winstbelasting laat het snijpunt van marginale kosten en marginale opbrengsten ongemoeid, zodat de afzet en dus ook de prijs dezelfde blijven. Een voordeel van een helder betoog is, dat de zwakte ervan duidelijk blijkt; Nouwens heeft mij, zonder het te willen, scherper dan ooit doen zien hoezeer de overgeleverde analyse tekort schiet. Hij is het, zoals gezegd, zelf eens met de traditionele conclusie, doch maakt enkele interessante voorbehouden. Als de fiscale winst op basis van historische kostprijs wordt berekend, „verwordt“ de winstbelasting tot een kostprijsverhogende belasting. Ik teken hier terloops bij aan, dat deze „verwording“ door de schrijver als een vanzelfsprekende kwalificatie wordt gevoeld. Ook de bedrijfsman zal het zo zien. Een afwijking tussen fiscaal en bedrijfseconomisch winstbegrip acht de bedrijfseconoom meestal zonder meer een degeneratie van de fiscaliteit, maar Nouwens schrijft deze dissertatie in het kader van de leer der openbare financiën en zijn vooringenomenheid ten dezen siert hem niet. Hij had wel even mogen bedenken dat

de medaille nog een andere, macro-economische zijde heeft; door deze in aanmerking te nemen wordt door sommigen een wat zonniger kijk op het huidige fiscale winstbegrip bereikt. Zoals nog nader zal blijken is de verwaarlozing van de macro-economie echter juist het zwakste punt van deze studie.

Een tweede voorbehoud bij de niet-afwettelijkheid van een winst- of inkomstenbelasting maakt dr. Nouwens in zoverre de belasting tot geneigdheid tot risico-aanvaarding schaaft. Gebeurt dit, dan kan het (toekomstig) aanbod lager zijn dan het anders was geweest, en dit is de basis voor de afwetteling. De schrijver heeft zijn bespreking van het effect der winstbelastingen afgerond door een nadere bespiegeling over het risico-element; aan de hand van indifferentiecurven wordt nagegaan welke gevoeligheid de ondernemersactiviteit ten opzichte van de belastingen aan de dag legt. Deze bladzijden zijn interessant; zij hadden nog aan realisme kunnen winnen indien rekening gehouden was met de structuur van de winstbelasting, en met name met de investeringsaf trek, die juist beoogt de ongunstige effecten op de bereidheid tot het risicodragen te verzachten.

Bij alle waardering voor het werk van Nouwens, die uit het bovenstaande moge zijn gebleken, hebben wij fundamentele kritiek op deze studie, die samenhangt met het statische en micro-economische karakter ervan. Een eerste punt, relatief onbelangrijk, heeft betrekking op het begrip „belastingdruk”. Men kan dit begrip koppelen aan de betaalde belasting. Nouwens vindt dit te beperkt; het gaat om de door de belasting teweeggebrachte inkomensvermindering. Dat is juist, maar deze omvatting heeft vreemde consequenties, welke schrijver niet vermeldt. Stel dat produkt A wordt belast met een accijns en dat een ondernemer deswege meer en meer overschakelt op produkt B (belastingvermijding). De verkoop van B blijkt een succes. Tien jaar later zien wij een bloeiend bedrijf, dat een even grote of misschien groter winst heeft dan te voren, maar geen accijns betaalt omdat produkt A niet meer wordt voortgebracht. Wat is nu de belastingdruk? Ik weet het niet; misschien ook, misschien ook wel niet. Men zou eigenlijk moeten weten hoe de situatie zou zijn geweest als de accijns niet was ingevoerd. In de statica hebben we geen last van deze verwickeling, maar in de dynamische realiteit is het lastig werken met een „als — ob” begrip. Sommigen prefereren een definitie van belastingdruk die ook praktisch bruikbaar is en zich beperkt tot de betaalde belasting. Mijn bezwaar tegen Nouwens is overigens niet zozeer dat hij er anders over denkt, dan wel dat hij deze complicatie niet gezien heeft. Deze enge visie is een natuurlijk gevolg van een te grote belangstelling voor de statische grafieken, die in de economische leerboeken zo'n voorname plaats innemen.

Intussen behoeft de statische beschouwingwijze, indien toegepast op de kostprijsverhogende belastingen, mijns inziens niet tot averechte conclusies te leiden. De door Nouwens ontwikkelde stelling, dat de monopolist of, in verzwaakte mate, de aanbieder bij onvolkomen concurrentie zijn accijns niet kan overdragen is in hoofdzaak aanvaardbaar, in zoverre althans de prijs tevoren de „beste” prijs was. Aan het eind van zijn boek vermeldt de schrijver deze voorwaarde, waarop zijn gehele analyse rust. Het moet echter wel worden betwijfeld of hij de praktische betekenis van deze voorwaarde inziet. Ingeval van oligopolie is de „beste” prijs geen objectief gegeven; zij hangt af van uiteenlopende prijspolitieke overwegingen, waarbij de vrees voor een prijsoorlog een rol kan spelen. Het kan dan zeer wel zijn, dat de verhoging van een kostprijsverhogende belasting de prijs over een strategische drempel heenhelpt en daarmee de gezamenlijke winst der aanbieders verhoogt. Alles hangt ervan af, hoe de aanvankelijke prijs tot stand kwam en welke dynamische factoren er door de belasting in de markt optreden. In de praktijk hebben deze factoren thans waarschijnlijk een grote betekenis. Deze opmerking tast niet zozeer de logica als wel de actualiteit van Nouwens redenering aan.

Ernstiger bezwaren rijzen tegen de analyse van een winstbelasting. De overdracht zou hier uitgesloten zijn. Dit standpunt is vanouds door de economen verdedigd, doch steeds opnieuw is er gezocht naar argumenten om deze liefkoosde maar niet zeer plausibele stelling te doorbreken. Sommigen (b.v. Somers) hebben deze argumenten gezocht in het statische vlak, en met de weerlegging daarvan heeft Nouwens geen moeite. De logica van de marginale kosten en de marginale opbrengsten is onaantastbaar, even onaantastbaar als die van de differentiaalrekening waarvan zij een variant is. Toch kan de invoering van de onzekerheid en de wederzijdse afhankelijkheid der aanbieders (oligopolie), evenals bij de hiervoor genoemde kostprijsverhogende belastingen, tot anders genuanceerde conclusies leiden. Daarbij komt dat er in de onderneming meer gebeurt dan waarvan de curven-filosofie droomt. Het snijpunt van marginale kosten en marginale opbrengsten geeft de statische winstmaximering weer. Dynamische factoren vallen onder de tafel. Worden zij weer tevoorschijn gebracht, dan doen zich o.m. de volgende gevallen voor, die er geheel anders uitzien dan die,

welke Nouwens bekijkt. De hier aangestipte gevallen zijn slechts bedoeld als voorbeelden.

1. Een winstbelasting kan een onderneming, welke op de grens van de rendabiliteit vertoeft, over die grens heenduwen. Niet onmiddellijk; in de statische prentjes blijft zij intra-marginaal. In de wisselende goede en slechte jaren kan de belasting echter leiden tot uitschakeling, en dan valt de afzet van de verdwenen onderneming toe aan de concurrenten. Er treedt zo een proces op, dat Nouwens in ander verband analyseert en dat leidt tot overdracht van de belasting. De winst der intramarginale aanbieders neemt toe. De afnemers hebben de winstbelasting ten dele betaald.

2. Produktiviteitsverhoging zou tot lagere prijzen moeten leiden, maar prijsstarheid, b.v. door kartellering en oligopolie, verhindert dit. Voor de mate van prijsstarheid is de druk van de winstbelasting niet onverschillig. Bij een zware winstbelasting neemt de geneigdheid tot het doorgeven van produktiviteitstoename af. In dat geval betaalt de afnemer ten dele de winstbelasting. Wij hebben hier weer te doen met een geval, waarin de aanvankelijke prijs niet met wiskundige exactheid als de optimale prijs kan worden bestempeld. Formeel heeft Nouwens dus deze exceptie voorzien; materieel doet hij haar geen recht wedervaren. Hij doorziet onvoldoende de betekenis van „profit-engineering” en van de geringe kennis die de ondernemer in feite kan hebben van de als bekend veronderstelde curven.

3. In een inflatoir proces, waarbij een willige markt wordt gecombineerd met een opwaartse zuiging op de prijzen, kan het tempo van de prijsstijging en daarmee van de winstinflatie wel degelijk worden beïnvloed door de druk van de winstbelasting. Het lijdt geen twijfel, dat op deze manier een deel van de winst- en inkomstenbelasting op de afnemer wordt afgewenteld. Dat is natuurlijk geen argument, om die belastingen nu maar te verlagen; zij hebben immers de functie, een bestedingsinflatie te remmen. Maar een prijsinflatie kan men er veel minder goed mee afwenden. De effecten en de afwentelbaarheid van een overschottenbelasting in een inflatoir proces kunnen alleen door een macro-economische analyse worden blootgelegd. Daarvan houdt dr. Nouwens zich uitdrukkelijk verre. Hij verklaart, dat een micro-analyse voldoende is voor de aanpak van het overdrachtsprobleem (blz. 20). De macro-analyse komt eerst daarna; zij bekijkt z.i. de gevolgen, niet de oorzaken, van de overdracht. Maar dit wordt niet bewezen, zelfs niet geargumenteed. Het wordt ons te geloven voorgehouden, maar het is, zacht gezegd, twijfelachtig. Dit parti-pris leidt tot een onderschatting van de dynamische afwentelingsmogelijkheid in een inflatoir proces.

Samenvattend: het boek van dr. Nouwens geeft een goed beeld van hetgeen met een statische micro-analyse is te bereiken. De schrijver onderschat echter de factoren, die aldus buiten schot blijven, en hij onderschat daarmee een aantal afwentelingsmogelijkheden. De bedrijfsconoom, die meer gewend is de dynamische realiteit in zijn beschouwing te betrekken, zal deze studie in dit opzicht wellicht onbevredigend vinden. Hij gelieve dan echter te bedenken, dat de schuld voor deze onvolkomenheden niet zozeer ligt bij de schrijver, als wel bij de theoretische economen, die zich sinds Chamberlin en Joan Robinson te zeer hebben geconcentreerd op een weliswaar nuttige, doch in haar strekking vaak beperkte techniek. Dr. Nouwens heeft zich tezeer bewogen langs de lijnen, die voor dien waren uitgestippeld; hij heeft binnen deze beperkte opzet echter een goed uitgewerkte bijdrage geleverd.

K. J. Groeneveld: ALGEMENE BEDRIJFSECONOMIE I (1955) en II (1956)

door Prof. Dr. A. I. Diepenhorst

Het breed opgezette handboek van Groeneveld, waarvan tot op heden de eerste twee delen verschenen zijn, belooft een belangwekkende verrijking van de bedrijfseconomische literatuur te zullen worden.

De schrijver volgt een systematiek, die in ieder geval de verdienste der originaliteit bezit. Een samenvattend oordeel is hieromtrent pas mogelijk wanneer de thans nog ontbrekende delen verschenen zullen zijn.

Opzet en doel van het eerste deel zijn zeer duidelijk. Hier wordt een uitstekende beschrijving geboden van verschillende categoriën van bedrijvigheid, waarbij degelijke

methodologische beschouwingen deels als prelude, deels als coda fungeren. Deze opzet is zeker niet ondienstig om aan hen die zich met behulp van dit handboek voor het eerst met de bedrijfseconomie gaan bezig houden een deugdelijke basis van geselecteerd feitenmateriaal te verschaffen, welke het mogelijk maakt theorie en werkelijkheid in hun juiste relatie te plaatsen. De methodologische omlijsting der beschrijvingen voorkomt, dat men deze laatste als een soort van rijstebrijberg zou gaan beschouwen.

Deel II behandelt de economische associatie- en organisatievormen. Na een bondige beschrijving van deze vormen worden het streven naar opbrengst en de verdeling der behaalde opbrengst geanalyseerd, waarbij met goed resultaat op de uiteenzettingen inzake het karakter der besproken bedrijfsvormen kan worden teruggegrepen. Aan het onzekere en wisselvallige karakter der opbrengsten wordt in een afzonderlijk hoofdstuk recht gedaan. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan een nadere beschouwing van enige opbrengstbestemmingen. Het zwaartepunt wordt hier gevormd door de analyse van het vraagstuk van vervangingsfinanciering en afschrijving. Groeneveld komt daarbij tot een radicale afwijzing van de opvattingen zoals die op dit terrein door andere nederlandse auteurs zijn ontwikkeld. Hoewel ook in dit tweede deel een grote lijn aanwezig is, maakt het toch bij afzonderlijke beschouwing een wat verbrokkelde indruk. Het is echter gezinszins uitgesloten, dat deze indruk na voltooiing van het werk een onjuiste zal blijken te zijn.

Groeneveld schrijft in een rustige, evenwichtige stijl. Slechts wanneer hij gaat polemiseren wordt deze wat onrustiger. Over het algemeen neemt de polemieek een slechts zeer ondergeschikte plaats in, naar ik meen terecht, want in een handboek past het handgemeen nauwelijks. In Deel I is van polemieek practisch geen sprake. De schrijver beperkt zich grotendeels tot het een enkele maal registreren van een van het eigen standpunt afwijkend inzicht. Omtrent de wijze waarop hij dit doet kan men uiteraard in waardering verschillen. Persoonlijk kan ik zijn verwerping van het door Limperg gevormde begrip: externe organisatie, niet duiden. Hij vindt de inhoud welke aan dit begrip werd gegeven op pag. 51 'merkwaardig' en op pag. 284 'methodologisch verward'. Deze qualificaties missen overtuigingskracht. Van het door J. L. Meij Jr met zoveel nadruk beklemtoonde economisch-zelfstandige karakter van de bedrijfshuishouding, en de daarop gebaseerde scherpe onderscheiding tussen bedrijfshuishouding en collectieve behoeftebevrediging wordt de door deze auteur gegeven motivering niet vermeld, en zijn conclusie wordt als aprioristisch en zinloos bestempeld.

In het tweede deel schijnen alle polemische aanvechtingen aanvankelijk systematisch verdrongen te zijn om bij de behandeling van het afschrijvingsvraagstuk in de laatste dertig pagina's tot eruptie te komen. Groeneveld levert hier een simultaan-seance tegen Polak, J. L. Meij Jr, en een zekere 'Limperg/van der Schroeff', waarbij wel steeds een der tegenstanders afzonderlijk wordt aangepakt, maar meermalen teruggegrepen of vooruitgelopen wordt op reeds gedane of nog geplande zetten tegen de anderen. De reportage van dit gevecht vormt zonder twijfel boeiende maar ook vermoeiende lectuur. Bovendien acht ik enkele zetten technisch niet geheel verantwoord. Zo wordt op een gegeven oogenblik een vermoeden uitgesproken omtrent de reden, welke Meij er toe bracht om Polak niet te volgen, waarna betoogd wordt dat hij het om dié reden heus niet had behoeven te laten. Het in dit kader naar voren gebrachte verwijt, dat Meij in zijn formule ter berekening van de variabele annuïteit uit zou gaan van de indirecte opbrengstwaarden wordt niet gemotiveerd, en dat zou ook niet gemakkelijk gaan, omdat het tegendeel uitdrukkelijk door Meij is gesteld. Nog minder bevredigend is het, wanneer een van de veronderstellingen welke zowel door Limperg als door van der Schroeff aanvankelijk worden gebezigd als abstractie, door Groeneveld als een gesteld axioma wordt opgevat, hetgeen hem er toe leidt het bij latere determinatie opheffen van deze veronderstelling als het laten vallen van het 'axioma' te gaan beschouwen, en dat onbegrijpelijk te vinden.

Al acht ik deze polemieek in haar huidige vorm weinig vruchtbaar, en in een handboek enigszins misplaatst, toch las ik ze met interesse. Bovendien prikkelde ze mijn nieuwsgierigheid inzake de in het uitzicht gestelde behandeling van de vraagstukken van waarde en kosten en van waarde en winst door een auteur die in het hanteren van het begrip: waarde, dikwijls een neiging tot gewichtig-wetenschappelijk-doen meent te kunnen onderkennen. Na een boek als W. Wittmanns: Der Wertbegriff in der Betriebswirtschaftslehre, kan men wel eens verlangen naar 'waardelozes' beschouwingen.